

ROLUL RELAȚIILOR DINTRE PLANTE ȘI INSECTELE FITOFAGE ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ

Leonid VOLOȘCIUC,

doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător,
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AȘM,
l.volosciuc@gmail.com,

Veronica JOSU,

Ministerul mediului,
josu@mediu.gov.md,

Eugen VOLOȘCIUC,

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași,
volosciuc.eugen@gmail.com

Rezumat: *The article contains information about ecologic problems in agriculture and relationships between harmful and useful organisms in agro ecosystems. For the purpose of developing biological plant protection measures, relationships between crop plants and insect pests are investigated. This allowed the development of technological processes for the production and application of entomophages, sex pheromones and other environmentally friendly means of plant protection.*

Cuvinte cheie: *Agricultură Convențională, Agricultură Ecologică, Ecologie, Ecosistem.*

Keywords: *Conventional Agriculture, Organic Farming, Ecology, Ecosystem.*

Industrializarea și modernizarea activităților omului a cauzat modificări profunde în structura ecosistemelor cu impact puternic de poluare a mediului. Una dintre consecințele acestei poluări a fost și contaminarea ariilor imense cu agenții chimici din activitatea agricolă. Pe fundalul realizărilor strălucite ale agriculturii bazate pe aplicarea masivă a mijloacelor chimice sunt evidente și fenomenele negative ale reversului acestei medalii. În numărare rânduri deja a fost accentuat că aplicarea

intensivă a chimizării agriculturii condiționează numeroase urmări grave. Agricultură, devenind una dintre sursele de poluare prin degradarea profundă a unor ecosisteme, pe lângă pierderile mari de producție se mai confruntă și cu consecințele grave legate de utilizarea pesticidelor. Aceasta determină necesitatea elaborării și implementării tendințelor noi alternative celor aplicate în agricultura convențională [7, 8].

Clasa insectelor întrunește cel mai numeros grup de animale de pe Pământ,

reprezentând 95% dintre artropodeși 65% dintre numărul membrilor regnului animal. Insectele se caracterizează cu acțiuni biogeocenotică imensă, aflându-se la baza circuitelor naturale ale substanțelor și asigurând diverse efecte benefice pentru mediu și pentru oameni, reprezentând actualmente ramuri ale economiei multor țări. Deosebit de importante sunt efectele fenomenului de polenizare, care reprezintă o relație reciprocă benefică dintre plante și insecte. Datorită polenizării încrucișate, omenirea cultivă plante agricole și silvice sănătoase. Din cele mai străvechi timpuri insectele sunt utilizate ca producători de diverse produse utile, cum ar fi mierea, ceara și mătasea [1, 2].

Pierderile anuale ale producției fitotehnice cauzate de diferite specii de dăunători, boli și buruieni constituie circa 25-30% [8, 9]. Plantele de cultură și recolta obținută de la ele sunt atacate de circa 8 mii de specii de organisme dăunătoare dintre care mai bine de 140 specii de fitofagi, numeroase specii de organisme patogene și dăunători ai rezervelor alimentare. E necesar de menționat, că în condițiile dezvoltării epifitotice a bolilor și invaziei vertiginoase a dăunătorilor și buruienilor, pierderile de roade depășesc nivelul de 50-60%, sau culturile pot fi compromise complet.

Soluționarea problemelor ecologice din agricultură poate deveni realitate la utilizarea complexă a măsurilor ecologic inofensive de control al densității populațiilor organismelor dăunătoare. Funcționalitatea ecosistemelor naturale, dar și a agroecosistemelor, este

asigurată de relațiile existente între speciile care-l compun și interacțiunile acestora cu factorii abiotici. Existența și activitatea oricărei populații, ca verigă a lanțului trofic, este condiționată de consumul cantității necesare de substanță și energie. Esența funcționării agroecosistemelor constă în antrenarea energiei solare și a substanțelor nutritive în circuitul biologic al elementelor, asigurând funcția energetică, funcția de circulație a materiei și funcția de autoreglare. Insectele entomofage sunt benefice prin participarea în diverse relații complexe cu plantele de cultură și organismele dăunătoare și contribuie la reglarea densității populațiilor de insecte fitofage, ceea ce constituie fundamentul protecției biologice a plantelor și fundamentul sistemelor de agricultură ecologică și durabilă [3, 4].

Material și metode

Pronosticarea dezvoltării organismelor dăunătoare a fost efectuată cu aplicarea sistemului electronic „Agroexpert” pentru determinarea indicatorilor climatici și avertizare a lor [2, 8].

Pentru izolarea și identificarea agenților biologici s-au aplicat metodele protocolate în cercetările entomologice și de protecție a plantelor și adaptate la obiectele utilizate în procesele de elaborare a mijloacelor alternative de protecție a plantelor [1, 3, 10].

Elaborarea și perfecționarea procedurilor tehnologice de producere a fost efectuată cu aplicarea cultivării în *vivo* și în *vitro*, utilizând producerea agenților biologici

la suprafață, în profunzime și semiprofunzime [5, 7].

Testarea în condiții de laborator și în câmpul de experiență și de producere a mijloacelor microbiologice de protecție a plantelor s-a efectuat în repetiții randomizate (Доспехов Б., 1989), cu prelucrarea statistică a rezultatelor.

Rezultate și discuții

Tehnologiile moderne de cultivare a plantelor agricole cuprind toate verigile de activitate ale omului începând cu protecția solului de eroziune, chimizare excesivă și păstrarea fertilității lui, precum și protecția plantelor de boli și dăunători. În protecția plantelor tot mai insistent se pune accentul pe metode noi de protecție, alternative celor chimice. Din metodele noi cele mai preferabile sunt metodele biologice de combatere. În concepția actuală ar fi mai corect de vorbit de metode biologice nu de combaterea organismelor dăunătoare, ci de dirijare a densității lor prin intermediul unui sau mai multor agenți biologici [2, 5].

Folosirea metodelor biologice de combatere a bolilor și dăunătorilor plantelor cuprinde un spectru larg de procedee, începând cu introducerea și aclimatizarea agentului biologic pe areale noi și terminând cu producerea lui în masă în condiții de laborator și lansarea lui sezonieră în agrocenozele protejate, care în esență sunt bazate pe diversitatea de relații reciproce dintre insecte și culturile agricole, pe o parte, și insectele dăunătoare și cele utile, pe de alta [1, 3, 4].

Diversitatea impunătoare de metode de combatere a insectelor dăunătoare, îndeosebi utilizarea pesticidelor, nu asigură controlul cantitativ și calitativ al densității populațiilor de dăunători și provoacă o gamă impunătoare de probleme ecologice. Drept soluție eficientă, pe parcursul ultimilor decenii capătă o amploare semnificativă agricultura ecologică, care se bazează pe utilizarea largă a rezultatele investigațiilor științifice, integrând realizărilor științelor naturii, precum și implementarea practicilor moderne. Elementele principalele care stau la baza agriculturii ecologice se referă la:

- menținerea proporțiilor optime dintre diferitele grupe de culturi agricole, precum și utilizarea asolamentelor variate și de lungă durată,
- aplicarea largă a mecanismelor ce stau la baza relațiilor dintre asociațiile de culturile agricole, precum dintre organismele dăunătoare și cele utile,
- menținerea fertilității solului prin aplicarea fixatorilor naturali ai azotului și mobilizării elementelor nutritive ale solului, precum și organizarea sistemelor de prelucrare moderată a solului,
- monitorizarea dezvoltării și prevenirea atacului de organisme dăunătoare, utilizându-se mijloacele alternative de combatere, inclusiv a metodelor biologice de protecție.

Deși în sistemele de agricultură ecologică se manifestă sporirea mecanismelor naturale de reglare a activității organismelor dăunătoare, totuși plantele cultivate în fermele ecologice necesită combaterea dezvoltării

tării vertiginoase a lor. Respectarea acestui principiu optimizează creșterea și dezvoltarea plantelor de cultură, limitează posibilitățile de supraviețuire și dăunare a categoriilor principale de factori biologici dăunători și asigură un grad înalt de protecție a culturilor agricole.

Agricultură ecologică, ca sistem de agricultură orientat spre crearea și funcționarea agro-ecosistemelor echilibrate și durabile, fără utilizarea fertilizanților minerali, a pesticidelor de sinteză și stimulenților se bazează pe respectarea standardelor și sistemelor de certificare pentru obținerea, procesarea, depozitarea și comercializarea produselor agroalimentare ecologice.

Caracterul complex al relațiilor dintre plante și insecte fitofage

Plantele reprezintă principalele organisme capabile să sintetizeze substanțe organice din cele anorganice prin captarea energiei solare cu ajutorul pigmentilor clorofilieni, în cadrul procesului de fotosinteză. Substanța organică acumulată în corpul plantelor este consumată de organismele fitofage, inclusiv de insecte, de la aceștia fiind transferată la celelalte categorii de consumatori.

Coevoluția plante-insecte fitofage reprezintă dezvoltarea unor adaptări complementare la două categorii de organisme și este determinată de acțiunea de selecție pe care o exercită reciproc una asupra celeilalte. Atunci când două tipuri de organisme interacționează unul cu celălalt (un prădător cu prada lui, o gazdă cu parazitul ei, o plantă cu flori cu un polenizator), fiecare dintre

parteneri va exercita o presiune selectivă asupra celuilalt. Diversitatea și răspândirea actuală a plantelor și insectelor este rezultatul coevoluției lor. Acest fenomen s-a datorat polenizării încrucișate realizate de către insecte, unirea gameților de la plante diferite din aceeași specie ducând la creșterea vitalității, rezistenței și productivității descendenților. Actualmente 80% dintre plantele cu flori sunt entomofile, deși inițial insectele foloseau plantele cu flori ca substrat nutritiv, iar ulterior relația a evoluat până la o simbioză cu beneficii bilaterale.

Fitofagia reprezintă relația trofică foarte răspândită în lumea insectelor. Insectele fitofage se hrănesc atât cu organele vegetative, cât și generative. Cel mai frecvent în calitate de fitofag poate evolua doar ofază de dezvoltare (larva sau imago). Un rol deosebit în relațiile dintre plante și insecte are specializarea insectelor fitofage, care în funcție de numărul speciilor de plante pe seama cărora se hrănesc, se clasifică în: monofage, oligofage și polifage.

Fenomenul de acceptare a unei plante ca refugiu este întâlnit la multe specii de insecte în perioade de secetă, când are loc dispariția sezonieră a plantei gazdă. Fenomenul se manifestă prin atracția adulților pentru specii de plante care nu sunt în mod normal plantele gazdă tipice pentru aceștia, despărțind insectele fitofage în filofage, seminifage, xilofage, rizofage, polinivore, nectarivore.

Mutualismul reprezintă relația dintre insectele antofile și plantele entomofile, care este benefică pentru ambii parteneri și a mers

până la o dependență strictă a plantelor entomofile de insectele polenizatoare, evoluând astfel spre insecte antofile. Relațiile mutuale s-au dezvoltat spre specializarea insectelor, care vizitează florile, darși spre adaptarea plantelor entomofile prin dezvoltarea abundentă a nectarului, polenului, substanțelor eterice, culorilor variate.

Mecanismele de apărare ale plantelor față de insectele fitofage au apărut în cursul coevoluției prin selecție naturală, asigurând o serie de mecanisme de apărare (fizice, chimice) față de atacul insectelor. Printre acestea se evidențiază mecanismele următoare:

- fizice - reprezentate de lignificarea unor organe, prezența pubescenței, dezvoltarea spinilor și perișorilor urticanti;
- chimice - extrem de complexe, acționează asupra insectelor fitofage la nivel comportamental, determinând inhibarea hrănirii, dar și la nivel fiziologic, putând conduce la unele mecanisme complexe de apărare. Printre acestea se evidențiază intoxicarea insectelor, reducerea eficienței procesului de hrănire, scăderea rezistenței față de acțiunea patogenilor, inducerea unor anomalii în dezvoltare, care constituie factorul selectiv ce conferă plantelor protecție contra insectelor.

Mecanismele de apărare ale insectelor fitofage față de plante se referă la reacția insectelor fitofage față de mecanismele chimice defensive ale plantelor prin diferite mecanisme de apărare, cum este detoxifierea substanțelor toxice, depozitarea acestora în

corp, insectele devenind la rândul lor toxice pentru dușmanii naturali, excreția abundentă.

Bazele fizice și chimice ale selecției plantelor de către insectele fitofage are loc prin percepția vizuală. Aceasta se manifestă frecvent și a adulții chrysomelidelor, care, spre deosebire de formele larvare, disting culorile. În mod normal, culoarea verde este cea mai stimulantă, deoarece ea corespunde culorii frunzelor care sunt consumate cu prioritate. Printre compușii chimici care intervin în procesul de selecție al plantelor gazdă se evidențiază: arestanții, care stopează locomotivitatea, atracții - determină orientarea și mișcarea către sursa de hrană, inhibitori ai hrănirii resping insecta și împiedică consumul plantei, fagostimulanții - declanșează și favorizează hrănirea.

Elemente tehnologice de producere și aplicarea entomofagilor în combaterea dăunătorilor în protecția biologică a plantelor

Protecția biologică a plantelor, ca direcție alternativă de combatere a organismelor dăunătoare este determinată de aplicarea mecanismelor naturale de reglare a densității populațiilor de dăunători. Actualmente, pentru asigurarea funcționalității sistemelor de agricultură ecologică și durabilă, în combaterea artropodelor dăunătoare au fost elaborate tehnologii de producere și aplicare a entomofagilor în combaterea dăunătorilor în protecția biologică a plantelor, printre care un loc deosebit revine producerii oofagului *Trichogramma*, care include diverse

elemente tehnologice de obținere și lansare a entomofagului în combaterea speciilor principale de lepidoptere dăunătoare. În reducerea densității dăunătorilor un rol foarte important îi revine populației naturale de entomofagi (*Trichogramma*). Însă, numărul lor este insuficient pentru protecția culturilor agricole de dăunători în câmp, ceea ce determină necesitatea producerii și lansării suplimentare a paraziților utili contra dăunătorilor în ecosisteme [3, 6, 9].

În condițiile aprofundării fenomenelor negative legate de aplicarea pesticidelor și în scopul aplicării mijloacelor ecologic inofensive de protecție a plantelor au fost elaborate și se implementează o gamă impunătoare de artropode entomofage, printre care mai frecvent se aplică următoarele:

- ENCARSIA – parazit al musculitei-albe-de-sere, normele eficace de utilizare sunt de 50-100 mii/ha;
- FITOSEIULUS – prădător al tetranihidelor(acarienilor), normele eficace de utilizare sunt de 200 mii/ha;
- AFIDIUS – parazit al păduchelui piersicului și a altor afide, normele eficace de utilizare fiind de 20-50 mii/ha;
- BRACON HEBETOR reprezintă o viespe entomofagă, care se dezvoltă în corpul larvelor lepidopterelor dăunătoare cu modul ascuns de viață;
- METASEIULUS OCCIDENTALIS reprezintă un acarian prădător destinat pentru combaterea tetranihidelor la vița de vie. Norma de lansare este de 5-10 mii/ha.
- AMBLISEIULUS CALIFORNICUS - acarian prădător pentru combaterea tetrani-

hidelor la mar, par, prun. Norma de lansare este de 4-5 mii/ha;

- DIBRACHIS CAVUS - parazit al pupelor. Este folosit la combaterea tortricidelor (moliilor) în livezi și vii. Norma de lansare 5-10 mii/ha;

- LIZIFLEBUS – parazit al păduchelui bostănoaselor, normele eficace de utilizare fiind de 100-500 mii/ha;

- AFIDIMIZA – prădător al diferitor specii de afide, normele eficace de utilizare fiind de 100-500 mii/ha;

- AMBLISEIUS – prădător al diferitor specii de trip și dăunători.

Actualmente, în scopul sporirii activității biologice a procedeelor de protecție biologică prin aplicarea insectelor entomofage în câmp deschis sunt elaborate procedee de intensificare a activității lor prin fondarea pepinierelor pentru reproducerea insectelor utile, constituirea conveierelor din plante polenizatoare, utilizarea hranei entomofagilor, aplicarea operațiilor agrotehnice specifice orientate la conservarea, înmulțirea și creșterea eficacității entomofagilor.

Aplicarea particularităților comportamentale ale insectelor în protecția biologică a plantelor

La insecte întâlnirea partenerilor sexuali fiziologic apti de copulare nu se face la întâmplare, ci prin intermediul unor mecanisme complexe de emisie-recepție, care permit realizarea unor schimburi de informații între indivizi, uneori aflați la distanțe destul de mari. Mecanismele de comunicare dintre indivizii aceleiași specii sunt de natura

fizică (unde sonore, unde electromagnetice, culoarea) și de natură chimică, care au o importanță preponderentă, în baza cărora se elaborează și se aplică feromonii sexuali.

Cercetările chimice și comportamentale ale insectelor au stat la baza evidențierii și identificării de către colaboratorii Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AȘM a substanțelor atractante a 18 specii de insecte dăunătoare. În baza substanțelor descoperite și formulele chimice determinate de alte școli și centre științifice internaționale au fost elaborate scheme de sinteză, sintetizați și omologați 72 de feromoni sexuali. Aplicarea lor a permis elaborarea sistemelor de aplicare feromonilor sexuali cu scopul monitorizării, capturării în masă, dezorientării și sterilizării speciilor principale de insecte dăunătoare. Utilizarea elementelor bazate pe feromoni pentru eliminarea insectelor dăunătoare este ecologic inofensivă și nu contaminează produsele și mediul înconjurător cu substanțe reziduale toxice. Aceste tehnologii sunt bazate pe ciclurile de dezvoltare naturale și asigură menținerea în bune condiții a solului și elementelor biotei. Rezultatul aplicării lor asigură reducerea presei pesticide și reprezintă elemente tehnologice indispensabile pentru agricultura ecologică și cea durabilă.

Concluzii

1. Cercetările biocenotice constituie fundamentul elaborării sistemelor de protecție integrată a plantelor și agricultura

ecologică, care reprezintă un complex de acțiuni îndreptate la utilizarea mecanismelor naturale de reglare a densității populațiilor de organisme dăunătoare, ceea ce necesită determinarea relațiilor dintre plante și insectele dăunătoare, precum și dintre acestea și insectele utile.

2. Cunoașterea relațiilor dintre entomofauna dăunătoare și utilă reprezintă fundamentul protecției biologice a plantelor – ca metodă eficientă de evitare a conflictului dintre protecția plantelor și calitatea mediului înconjurător. Republica Moldova dispune de premise și condiții suficiente pentru aprofundarea activităților de obținere a produselor ecologice, dar deocamdată lipsesc mecanismele de stimulare a activității în acest domeniu deosebit de important.

3. Reducerea mijloacelor chimice de combatere necesită aplicarea unui complex de mijloace orientate la cunoașterea mecanismelor de reglare naturală a densității populațiilor de insecte dăunătoare, de creștere a rezistenței speciilor de plante, de conservare și înmulțire a entomofagilor, de aplicare a altor mijloace ecologic inofensive.

4. Organismele dăunătoare, ca element al agroecosistemelor, reprezintă un potențial risc de atac pentru culturile agricole și pentru realizarea potențialului genetic al soiurilor de plante devin necesară aplicarea mijloacelor ecologic inofensive în sistemele de agricultură ecologică și durabilă.

Bibliografie

1. Busuioc, M. Entomologie agricolă. Chișinău. UASM. 2006. 639 p.
2. Chris Maser, Carol A. Pollio. Resolving Environmental Conflicts, 2-nd edition. 2011. 286p.
3. Perju L.T. Dăunătorii din principalele agroecosisteme și combaterea lor integrată. Cluj-Napoca. EAP. 2004. 496 p.
4. Tălmăciu M., 2005 – Entomologie agricolă. Iași. 372 p.
5. Teodorescu Alexandru, Petre Marian. Biotehnologia protecției mediului - vol. al II-lea. București. CD Press. 2009. 224 p.
6. Van Lenteren, J. C. Quality control and production of biological control agents: theory and testing procedures. CABI, 2003, 340 p.
7. Vincent, M. S. Goettel, G. Lazarovits. Biological Control: A Global Perspective. CABI, 2007, 464 p.
8. Voloșciuc L.T. Probleme ecologice în agricultură. Chișinău: Bons Offices, 2009, 264 p.
9. Voloșciuc L.T. Protecția integrată a plantelor și calitatea produselor agricole. Academos nr.3 (34). 2014. p.67-72.
10. Борживой Шарапатка, Иржи Урбан. Органическое сельское хозяйство. Оломоуц. 2010. 400 с.